

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 4 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 4

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 4

ТОШКЕНТ-2024

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлоқ
хужалиғини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайдон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжасва Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозогистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далам педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

Page Maker | Верстка | Саифаловчи: @tadqiqotdesign

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Красовицкая Т.Ю. РУССКИЙ АВАНГАРД В ВОСТОЧНО-АЗИАТСКОМ КОНТЕКСТЕ РАННЕСТАЛИНСКОГО ЭТАПА (1917 – НАЧАЛО 1930-Х ГОДОВ).....	4
2. Azamat Abduraxmonov SURXON VOHASIDA ILK O`RTA ASRLAR DAVRI TASVIRIY SANATINING RIVOJLANISHI (Termiz arxeologiya muzeyi eksponatlari misolida).....	18
3. Феруза Амонова ТУРКИСТОН МИНТАҚАСИДАГИ БАНКЛАР ТАРИХИ.....	24
4. Муслима Базарова ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	39
5. Abduvali Berdiyev BUXORO XONLIGINING ASHTARXONIYLAR VA MANG`ITLAR SULOLASI DAVRIDAGI TASHQI SIYOSIY ALOQALARI HAQIDA AYRIM MA`LUMOTLAR.....	44
6. Muborak Matyakubova, Nazokat Ahmedova XORAZM NAVOZANDALARI ASARINING XORAZM ADABIY MUHITINI O`RGANISHDAGI O`RNI.....	54
7. Mansurbek Normo`minov SHAG`ONIYON HUDUDIDA TOPILGAN VIII – XIII ASR BOSHLARIGA OID ALOHIDA VA XAZINA KO`RINISHIDA QAYD ETILGAN TANGALAR.....	61
8. Матлуба Рахманкулова ИСЛОМ КИТОБАТ ТЕХНОЛОГИЯСИГА ОИД ТАРИХИЙ МАНБАЛАРНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ.....	68
9. Зебунисо Саидова ОТРАЖЕНИЕ УРОВНЯ РОЖДАЕМОСТИ УЗБЕКИСТАНА В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. В СОЦИАЛЬНО- ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРАХ.....	75
10. Бахыт Турганов ХИВА ХОНЛИГИДА ҚУРОЛСОЗЛИК СОҲАСИДА АРТЕЛЛЕРИЯ ҚУРОЛЛАРИНИНГ ИШЛАБ ЧИҚАРИЛИШИ.....	83
11. Яйра Тўрабоева ТАҚИНЧОҚЛАРДА ЭТНИК-ЛОКАЛ ХУСУСИЯТЛАР (Фарғона водийси аёллар анъанавий тақинчоқлари мисолида).....	97
12. Ўткир Якубов АРМАН ХАЛҚИНИНГ СУРОНЛИ ҚИСМАТИ ҲАМДА УЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ ГЕНОЦИДЛАР ТАРИХИ ҲАҚИДА.....	103

Muborak Madrimovna Matyakubova,
UrDU, Tarix kafedrası dotsenti
Nazokat Farhod qizi Ahmedova
UrDU, Tarix kafedrası doktoranti
E-mail: nazokat.ahmedova27@mail.ru

XORAZM NAVOZANDALARI ASARINING XORAZM ADABIY MUHITINI O'RGANISHDAGI O'RNI

For citation: Muborak M. Matyakubova, Nazokat F. Ahmedova. THE ROLE OF THE WORKS OF KHOREZM MUSICIANS IN THE STUDY OF THE LITERARY ENVIRONMENT OF KHOREZM. Look to the past. 2024, vol. 7, issue 4, pp.54-60

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10928168>

ANNOTATSIYA

Maqolada quyidagi masalalar ko'tarilgan: Xiva xonligida XIX asr oxiri – XX asr boshlarida ulkan adabiy muhit yuzaga keldi. Ushbu adabiy muhitning taraqqiy qilishi Muhammad Rahimxon II nomi bilan bog'liq. Adabiy muhit ko'pgina shoir va ijodkorlarni kamol topishiga sababchi bo'ldi. Feruz saroyidagi o'ttiz bir nafar shoirga rahbarlik qilgan Bobojon Tarroh Xodim ularning yirik vakilidan biri edi. U saroydagi shoirlarning hayoti, ijodi, ijtimoiy faoliyati haqida boy ma'lumot beruvchi estaliklar yozgan. Ushbu estaliklar “Xorazm navozandalari” nomi bilan atalgan bo'lib, Xiva xonligida Sayid Muhammad Rahimxon soniy davrida yashagan shoirlar ijodini o'rganishda qimmatli manba hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Bobojon Tarroh, Xiva xonligi, Feruz, shoir, tazkira, Xodim, adabiy muhit, Xorazm navozandalari.

Муборак Мадримовна Матьякубова,
УрГУ, доцент кафедры Истории
Назokat Фархадовна Ахмедова
УрГУ, докторант кафедры Истории
E-mail: nazokat.ahmedova27@mail.ru

РОЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ХОРЕЗМСКИХ МУЗЫКАНТОВ В ИЗУЧЕНИИ ЛИТЕРАТУРНОЙ СРЕДЫ ХОРЕЗМА

АННОТАЦИЯ

В данной статье поднимаются следующие вопросы: В конце XIX – начале XX веков в Хивинском ханстве создавалась огромная литературная среда. Развитие этой литературной среды связано с именем Мухаммада Рахимхана II. Литературная среда стала основой возвращения многих поэтов и художников. Бободжон Таррох-Хадим, руководивший тридцатью одним поэтом во дворце Феруза, был одним из главных представителей поэтов.

Он писал воспоминания, дающие богатые сведения о жизни, творчестве и общественной деятельности дворцовых поэтов. Эти мемуары называются «Хоразм навозандалари» и являются ценным источником для изучения творчества поэтов, живших в Хивинском ханстве во времена правления Саида Мухаммада Рахимхана.

Ключевые слова: Бободжан Тарро, Хивинское ханство, Феруз, поэт, тазкира(антология), Хадим, литературная среда, музыканты Хорезма.

Mubarak M. Matyakubova,

UrSU, associate professor of the Department of History

Nazokat F.Ahmedova

UrSU, Doctoral student of the Department of History

E-mail: nazokat.ahmedova27@mail.ru

THE ROLE OF THE WORKS OF KHOREZM MUSICIANS IN THE STUDY OF THE LITERARY ENVIRONMENT OF KHOREZM

ABSTRACT

This article raises the following questions: At the end of the 19th century and the beginning of the 20th century, a huge literary environment was created in the Khiva Khanate. The development of this literary environment is connected with the name of Muhammad Rahimkhan II. The literary environment was the reason for many poets and artists to mature. Bobojon Tarroh-Khadim, who led thirty-one poets in the Feruz Palace, was one of their major representatives. He wrote essays that provide rich information about the life, work, and social activities of poets in the palace. These poems are called "Navozandalari Khorezm" and are a valuable source for studying the works of poets who lived during the reign of Syed Muhammad Rahimkhani during the Khanate of Khiva.

Index Terms: Bobojon Tarroh, Khanate of Khiva, Feruz, poet, tazkira(anthology), Khadim, literary environment, musicians of Khorezm.

1. Dolzarbligi:

Xorazm adabiy muhiti o'zbek adabiyotining ajralmas qismini tashkil etadi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev shunday deb ta'kidlagan: "Jo'shqin Amudaryodan suv ichib, muqaddas va tabarruk Xorazm tuprog'ida unib-o'sgan, xalqimiz tarixida o'chmas iz qoldirgan Abu Rayhon Beruniy, Muhammad Muso Xorazmiy, Mahmud Zamaxshariy, Najmiddin Kubro, Pahlavon Mahmud, Nosiriddin Rabg'uziy, Sulaymon Boqirg'oniy, Sakkokiy, Munis, Feruz, Ogahiy, Bayoniy va boshqa ko'plab allomalar, shoir va mutafakkirlarning nomlari jahon sivilizatsiyasi tarixiga haqli ravishda oltin harflar bilan bitilgan" [1,b.241].

Haqiqatdan ham Xiva xonligida yuzaga kelgan adabiy muhit o'zbek mumtoz adabiyotida muhim o'rin tutadi. Ammo fanda XIX ikkinchi yarmi – XX asr boshidagi Qo'qon, Buxoro yohud Toshkent adabiy muhiti haqida ko'p va keng ma'lumotlar mavjud bo'lib, Xorazm adabiy muhiti to'g'risida ma'lumotlar nihoyatda kam edi. Ushbu adabiy muhitga oid tarixiy asarlarni va tadqiqotlarni o'rganish va qiyosiy tahlil qilish fandagi asosiy vazifalardan biri hisoblanadi.

2. Metodlar va o'rganilganlik darajasi:

Xonlikning madaniy hayoti va adabiy muhitini yoritishda manbashunoslik sohasida ham ko'plab tadqiqotlar olib borilgan va hozirgi kunda ham ilmiy tadqiqotlar olib borilyapti. Maqolani yozish jarayonida ushbu tadqiqotlar qiyosiy tahlil qilindi va o'rganildi. Adabiy muhit va uni shakllantiruvchi jarayonlar to'g'risida E.E.Bertels, A.Qahhor, V.Abdullayev, N.Mallayev, A.Hayitmetov, M.Hamidova, A.Abdug'afurov, B.Valixo'jayev, G.Ismoilova, N.Jumaxo'ja, I.Adizovalar tomonidan ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilgan [2]. Shahzoda shoirlar hayoti va ijodiy merosiga doir ba'zi fikrlar bildirilgan, maqolalar e'lon qilingan.

So'nggi yillarda Xorazm adabiy muhiti, xon oilasi vakillari ijodi maxsus tadqiqotlar doirasida ham o'rganilmoqda. "Feruz gulshani" nomli kitobda esa Feruz oilasidagi she'riyat muhiti vakillaridan Bayoniy, Xusrav, Murodiy, Komyob, Farrux, Oqil, Sultoniy, Asad, G'oziy, Sa'diy,

Sodiq va ayol ijodkorlardan Kishjonbikalarning she'rlari tazkira, bayoz, majmualardagi matni asosida tuzib chiqilgan [3].

Xonlikdagi adabiy muhit Muhammad Rahimxon II Feruz davrida taraqqiy qilgani, uning saroyida ko'plab shoirlar, tarixchilar, san'atkorlar ijod qilgani haqida 1908-yilda Xivaga kelgan A.N.Samoylovich shunday yozadi: "Shoirlar orasida xon oilasi vakillari ham bo'lib, saroy amaldori Karimdor yasovulboshi, Yusufbek, Urganch shahar hokimi Shayx Nazarboy va boshqa kishilar bor edi" [4, b. 28].

Muhammad Rahimxon II Feruzning adabiyot va san'at ixlosmandlariga ko'rsatgan e'tibori va she'riyatga ishtiyoqmandligi shu davr shoiri, xon saroyi shoirlari rahbari va tarjimon Laffasiy "Xiva shoir va adabiyotchilarining tarjimai hollari" tazkirasida ham yoritilgan. Shoir Feruz va uning adabiy madaniy davrasini quyidagicha tasvirlaydi: "O'ziga Feruz taxallusi bilan bir rang g'azallari muxammaslar yozib xeyligina adabiyotda mashg'ulot hosil qiladur. Shuning bilan Feruz musiqaga ham havaskor bo'lib hamma vaqtlar xizmatida besh-o'n musiqashunoslar doimiy tanbur g'ichchaklar mashq etib, shirin, faraxavzo ash'orlar aytishib ulturadurlar. Shul sababli Feruzning tabiga muvofiq Feruzga qo'shimcha payrovona g'azal, muxammas, musaddas va hajviyotlar yozib turadurlar. Doimo Feruzning xizmatida o'ttiz-qirq nafar shoir va adabiyot suyuvchilar bo'lib, alardin ba'zilari doimiy kotiblig' qilib har rang kitoblarni yozib tarjima etib turadurlar" [5].

Adabiyotshunos N.Qobulov esa o'zining "XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Xorazmda adabiy va madaniy hayot" maqolasida shaxzoda va shoirlar ijodiga munosabat bildirib, "feodal saroy adabiyotining eng muhim belgilaridan biri taqlidchilik, shaklbozlik, payravchilik, madhiyabozlik avj olishi bilan xarakterlanadi", deb hukmron mafkuraga muvofiq tavsiflaydi va dalil sifatida Murodiy, Farrux, Sultoniy she'rlaridan ayrim parchalar keltiradi [6, b. 25].

Adabiyotshunos G.Ismoilova esa o'z tadqiqotida saroy shoirlari ijodi haqida shunday yozadi: "Saroy maddohi", "taqlidchi", "ijodi payrav she'rlaridangina iborat" deb talqin qilingan ko'pgina qalam ahlining she'rlarini sinchiklab kuzatsak, ularning zamona taqozasi bilan o'z ko'nglidagi nozik hislarni, qalbidagi alam-dardlarni nechog'lik ustalik bilan ifoda etganlariga guvoh bo'lamiz" [7, b. 31-32]. Shuningdek saroy muhitidagi shoirlar ijodining adabiy-estetik qimmatini va mumtoz she'riyatimizni boyitishdagi ulushi xususida boshqa qator tadqiqotlarda ham ahamiyatga molik fikrlar bayon etilgan [8, b. 61-62].

3. Tadqiqot natijalari:

Muhammad Rahimxon Soniy – Feruzning Xorazm xoni sifatidagi faoliyati vatanimiz tarixining eng murakkab va ziddiyatli davriga to'g'ri kelgan. Shunday bo'lsada adabiyot, san'at, ilm-fan va maorifni rivojlantirishga rahnamolik qilgan Qo'ng'irotlar sulolasining yirik vakili hisoblanadi. Muhammad Rahimxon Soniy Feruz – buyuk davlat arbobi, atoqli shoir, madaniyat va san'at homiysi, ma'rifatparvar hukmdor. Muhammad Rahimxon II nafaqat davlat arbobi, balki she'riyatga oshno bo'lgan, shu sababli Xivada bevosita uning tashabbusi va rahnamoligi bilan madaniy-ma'rifiy, adabiy muhit yuzaga kelgan. Feruz XIX asrning ikkinchi yarmi o'zbek adabiyoti ravnaqiga ham ulkan hissa qo'shgan: saroyda o'nlab shoirlar uning homiyligida badiiy ijod bilan shug'ullanganlar. Muhammad Yusuf Bayoniy, Muhammad Rasul Mirzo, Ahmad Tabibiy, Avaz O'tar o'g'li, Chokar, Rog'ib, Devoniy, G'oziy, Shinosiy, Oqil, G'ulomiy, Komyob kabi shoirlar shular jumlasidandir. Uning saroyida ellikka yaqin shoiru yozuvchilar, sozanda va go'yandalar, muarrixlar, tarjimonlar, xattotlar, noshirlar faoliyat ko'rsatgan.

Xiva xoni Muhammad Rahimxon II Feruz xonlik madaniy-ma'rifiy hayotida muhim o'rin tutgan, deyarli yarim asrlik boshqaruvni o'z qo'lga olgan hukmdor. Muhammad Rahimxon II Feruz nafaqat xon balki madaniyat va ma'rifat homiysi, ayniqsa adabiy muhit rivojida alohida ahamiyatga molik ishlarning tashabbuskori hamdir. Feruz ham huddi otasi Sayid Muhammadxon singari har haftaning ikki kuni saroyda shoirlar mushoirasi, kitobxonlik kechalari o'tkazib borishni o'ziga odat qilib olgan edi [9, b. 61].

Bayoniy Feruzning she'riyatga bo'lgan muhabbatini "Shajarayi Xorazmshohiy" asarida shunday tasvirlaydi: "Xon hazratlari she'rga ko'p zavq paydo qilib erdilar. O'zlari ham burundin "Feruz" taxallusi bilan mutaxallis bo'lub, she'r aytur erdilar. So'ngroq she'rga ko'proq haris

bo'ldilar. Har kishining she'r aytmoqqa sahl qobiliyati bo'lsa, nav'i she'rlarini aytib dargohi oliyga olib bora berdilar. Shoirning adadlari kam-besh qirqqa yovuq bordi" [10].

Muxammad Raximxon Soniy Feruz hukmronligi (1864 – 1910) davrida Xorazm xattotlik san'ati maktabining zarqalam sohiblaridan biri bu Bobojon Tarroh Xodim sanaladi. Shoirning "Xorazm navozandalari" asari o'sha davr Xorazm adabiy-ma'naviy muhitining o'ziga xos tomonlarini keng yoritish bilan ham qimmatlidir. Ushbu asar ana shu kemptikni to'ldirib, tasavvurimizni yanada boyitishga xizmat qilishi shubhasizdir.

Bobojon Tarroh Xodim – 1878-yili Xivada tug'ilgan bo'lib, shoirning ajdodlari ham adabiyotga mehr qo'ygan insonlar bo'lgan. Shoirning bobosi Abduqodir Devon zamonasining taniqli ijodkorlaridan bo'lgan [11, b. 91]. Xodim nafaqat shoir, balki, xattot, kotib va sozanda ham bo'lgan, u asli shoirlar oilasida tug'ilgan. Shoir o'z ijodini 15 yoshdan boshlagan bo'lib, o'ziga "Xodim" taxallusini olgan. Buni muallif quyidagicha izohlaydi. "Adabiy nomim Xodim bo'lib, bu nomni o'zim tanlaganman, Muhammad Rahimxon ham ma'qul ko'rg'an. Men Xevadagi qushbegining qo'minda, ichkari qal'ada tug'ilg'onman. Otamning adabiy nomi Xodim, birinchi bobomning nomi Kone' bo'lg'on [11, b. 87].

Xodim kotib sifatida ham xonning saroyida samarali faoliyat olib borib, xon saroyining mashhur shoiri va tarjimoni Ahmad Tabibiyning 490 sahifalik "Hayratul oshiqin" ("Oshiqlarning hayratlanishi") nomli devonini 1908-yilda, "Munis-ul ushshoq" ("Oshiqlarning do'sti") devonini 1909-yilda mahorat bilan nasta'liq xatida ko'chirgan. Oradan bir yil o'tib, mazkur devon 1910-yilda Xiva toshbosmaxonasida chop etilgan. Shoirlik bilan yigirma bir yoshidan shug'ullana boshlagan, Xodimning ustozlari Yusuf Xoji Oxun Doiy bo'lgan. Muallif o'zining asarida kasbi haqida: "Men ikki mansabga ega edim. Birinchidan, Komil Devoni ham, Xonaixarob ham menga sherik patakchi devon bo'lg'onmiz. Ikkinchidan Muhammad Rahimxon ikkinchining davrida o'ttiz bir shoirga nazoratchi bo'lg'onman. Shuning uchun ham o'ttiz bir shoirga baho berg'onman [11, b. 88].

Bobojon Tarroh – Xodim xattot sifatida ko'chirgan 30 dan ortiq noyob qo'lyozma kitoblar O'zbekiston Fanlar Akademiyasining Sharqsunoslik instituti qo'lyozmalar fondida saqlanmoqda. Muhammad Rahimxon Soniy davrida devonda ishlagan Bobojon Tarroh akasining fojeali o'limidan so'ng, saroy devonida mirzo va saroy shoirlariga nazoratchi bo'lib ishlaydi va u bu vazifada 10 yil faoliyat olib boradi. Bobojon Tarrohning she'rlari Feruzga ma'qul bo'lgan va shu sababdan saroy shoirlarini nazoratchisi qilib tayinlangan, u ko'rgan kechirganlarini estalik sifatida ishonarli qilib qog'ozga muhrlagan.

Bobojon Tarroh "Xorazm shoir va navozandalari" nomli xotiralarida bu haqida, "Muhammad Rahimxon II – Feruz saroyida o'n yil ishlagan, xon topshirig'i bilan shoirlarga rahbarlik qilgan, shu adabiy muhitning ichida "qaynagan", xonning mehrini ham, qahrini ham ko'rgan insondir deb ta'riflangan.

Xodim yozgan shoh asarlaridan biri bu – "Xorazm navozandalari" asari hisoblanadi. Tarrohning bu kitobi XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Xorazm adabiy muhitida yashab ijod etgan va ko'pchiligi bugunga qadar kitobxonga noma'lum bo'lgan shoirlar, Feruz va uning faoliyati o'sha davr adabiy-ijtimoiy hayoti to'g'risida qimmatli ma'lumotlar beruvchi asardir [11, b. 5].

Xodim boshqa shoirlar qatorida Feruzning adabiyotga qiziqishinigina emas, musiqaga munosabatini ham yoritgan. Ayniqsa, Muhammad Rahimxon Feruzning o'zbek san'atkorlari zumrasini yaratish, tarbiyalash to'g'risida g'amxo'rlik qilganini alohida aytib o'tgan. Shuning bilan bir qatorda, Feruz tom ma'noda taraqqiyparvar davlat arbobi sifatida ta'riflangan. Uning davrida birinchi o'zbek kinosiga, toshbosmaga asos solinganligi va san'at gullab yashnagani, nota yozuvi yaratilganligi qayd etilgan.

XIX asr oxiri – XX asr boshlari Xorazmda an'analarni davom ettirish, ustozlarga munosib izdosh bo'lish hamda yangilikka intilish maqsadida yurtdagi barcha ijodkorlarni jalb etgan yirik adabiy-madaniy muhit vujudga keldi. Xiva hukmdori Muhammad Rahimxon II Feruz qalam ahlini tazkira tuzish, majmua yozish, tarjima etish, bayozlar tuzish, devonlar tartib berishga rag'batlantiradi, hatto bu jarayonga qarindoshlari, shahzodalar va saroydagi ko'plab mansabdor kishilarni ham jalb etib, muntazam ijodiy kechalar tashkil etadi. Albatta, shoh va shoir qoshidagi bunday anjumanlar shunchaki she'rxonlik bilan kifoyalanmay, balki shoirlarning ijod mahsuli

o‘qib, eshittirilgandan so‘ng ular yuzasidan fikr-mulohazalar bildirilgan. Xususan, xon oila a‘zolari tomonidan aytilgan har bir bayt, undagi mazmun, badiiyat va vazn uyg‘unligiga yig‘ilganlar tomonidan alohida e‘tibor qaratilgan. Shubhasiz, bunday vaziyatlarda Feruzning fikr-mulohazalari birinchi o‘rinda turgan va xon anjumanlardan tashqari vaqtlarda ham o‘z yaqinlarining ijodiga qiziqqan, shahzoda shoirlarning tarbiyasi, ta‘lim olishi uchun ustozlar tayinlagan, ijodkorlarning taxallus tanlashi, she‘rlarini devon holiga keltirish va ko‘chirilishiga rahnamolik qilgan. Bu haqida Laffasiyning “Tazkirayi shuaro”, Bayoniyning “Haft shuaro”, Bobojon Tarrohning “Xorazm navozandalari” kabi asarlarda ko‘plab ma‘lumotlar beriladi [3].

Muallif o‘z asarida xon himoyasida bo‘lgan saroy shoirlarining ijtimoiy kelib chiqishi, xulq-atvori, taqdiri to‘g‘risida so‘z yuritadi. Xotiralardan ma‘lum bo‘lishicha, Feruz adabiyot va san‘at ahlining boshini silab, holidan xabardor bo‘lib turgan. Xon saroyiga jalb etilgan shoirlar moddiy-ma‘naviy jihatdan rag‘batlantirilgan, yalqovlari, iste‘dotini xor etganlari qilmishiga yarasha jazolanganlar ham.

Ushbu asarda saroyda ijod qilgan va faoliyat olib borgan har bir shoir haqida quyidagi asosan o‘n ikkita savollar bo‘yicha javob beriladi. Jumladan, shoirning o‘z nomi va otasining nomi, adabiy nomi, tug‘ilgan joyi, ijtimoiy ahvoli, ilmiy darajasi, devon tartib bergani, mansabdor bo‘lg‘oni, xalq bilan aloqasi, necha yoshidan shoirlik qila boshlagani, shug‘ullanishiga sabab nima bo‘lgani, har bir shoirning ahloqiy tomonlari, vafoti va qaysi qabristonga dafn qilinganligi haqidagi savollarga javob berilgan.

Xodim zamondoshlari to‘g‘risida fikr yuritar ekan, o‘sha davr ijtimoiy-siyosiy voqealarini o‘z nuqtai nazaridan yoritadi, ularga o‘z munosabatini bildiradi. Muallif bo‘lgan voqea-hodisalarni holis yoritishga harakat qilgan. Feruzning ijobiy hislatlarini va ba‘zi salbiy tomonlarini ko‘rsatib o‘tgan [11, b. 92].

Xorazm adabiy muhiti xususidagi qimmatli ma‘lumotlarning muayyan qismi tazkiralarda mujassam bo‘lib, u Sharq mumtoz adabiyotshunosligida salmoqli o‘ringa egadir. Tazkira, odatda, muayyan tarixiy davrga mansub adabiy-tanqidiy qarashlarni, bir yoxud turli davrlar shoirlar hayoti va ijodini yorituvchi an‘anaviy janr sifatida o‘zbek adabiyotshunosligida ham mavjud edi.

Bobojon Tarroh Azizov – Xodimning “Xorazm navozandalari” asari XIX asr oxiri – XX asr boshlarida eng yirik tazkirachilikning namunalari biri sifatida qaralgan. Esdaliklar shaklidagi bu asar muallifi undagi fakt va lavhalarning bevosita guvohi sanaladi. Asar mazmuni uni tazkira deyishga to‘la asos beradi, chunki “esdalik daftari ma‘nosidagi tazkira adabiy tanqidiy qarashlarni ifoda etuvchi janrlardan biri bo‘lib, unda adabiyot tarixi yoki konkret davrning shoirlari hayoti va ijodi to‘g‘risidagi qiziqarli ma‘lumotlar keltiriladi” [12].

Shuni aytish mumkinki, Xodim o‘z davrining mashhur shoiri bo‘lib, ayni paytda inson ham. Shu bois asarning ayrim o‘rinlarida, ba‘zi shoirlarga munosabatda u bizga holislikdan chekingandek ko‘rinadi go‘yo. Lekin xolis hukmni o‘sha davrga oid boshqa manbalar bilan taqqoslash asosidagina chiqarish mumkin. Biroq, muallifning ba‘zi fikrlariga tanqidiy va tahliliy yondashish lozim.

Xiva xonligida qo‘ng‘irotlar sulolasi davrida xonlar tomonidan ijod ahliga keng sharoit yaratib berilgan, bu esa mamlakat madaniy hayotida tub o‘zgarishlar yuzaga kelishiga sabab bo‘lgan. Bu jaroyon Muhammad Rahimxon Soniy – Feruz davrida ayniqsa ko‘zga tashlanib, u xon saroyida faoliyat yuritgan har bir shoirga o‘z qobiliyatiga qarab vazifalar topshirgani, iste‘dodli shoir Tabibiy saroy shoirlarining sardori, chiroyli xat bituvchi chokar xattotlik, Ko‘hna Urganch hokimi Shinosiy mazmunli she‘rlari tufayli saroyga keltirilib, vazirlik lavozimlariga tayinlanganligi qayd qilingan.

4. Xulosa:

“Xorazm navozandalari” asari shoirning qimmatli va shoh asari bo‘lib, Xodim o‘zi ro‘yxat qilgan savollar orqali shoirlar hayoti va ijodini kengroq va ko‘proq yoritishga harakat qilgan. “Xorazm navozandalari” asarining yozilishi va hozirgi kunga qadar saqlab kelinishi adabiyot muhlislarining xizmati hisoblanadi. Muallif aytganidek, uni bu ishga adabiyot va san‘at ixlosmandi, matematika tarixiga oid asarlar muallifi Xalil Siddiqov undagan. Muallif vafotidan so‘ng qo‘lyozma Xalil Siddiqovda saqlangan. U keyinchalik do‘sti Rahim Nazariyning o‘g‘li Davlatyor adabiyotga

qiziqishidan xabar topib, qo‘lyozmani unga bergan. Shu tariqa, adabiyotimiz fidoyilaridan bo‘lgan, Feruz haqidagi ilk tadqiqoti bilan tilga tushgan Davlatyor Rahim yana bir xayrli ishga qo‘l urib, “Xorazm navozandalarini” nashrga tayyorladi [11, b.7]. Chunki muallif vafoti oldidan Butun umrim xattotlik bilan, yozuv-chizuv bilan o‘tdi. Biroq turli bayozlarga, “Majmuat-ush-shuaro” to‘plamiga kirgan g‘azallarimni jamlab alohida kitob qila olmadim. Mening barcha kitoblarimni nashrga birgalikda tayyorlab chiqaringlar” deb, vasiyat qilgan. Shoirning ushbu vasiyati amalga oshirilib kitob chop etilgan.

Muallif o‘z asarini to‘qson besh yoshga kirganda, qarilik chog‘ida yoza boshlagani ma‘lum. Shunday bo‘lsada, eng ahamiyatli va sermazmun asar yoza olgan desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Shoiridan bizga “Xorazm shoir va navozandalari” tazkirasi, o‘nlab qo‘lyozma kitoblar hamda she‘riy devoni meros bo‘lib qolgan. Bu meros Xiva xonligi tarixi va adabiy muhitini o‘rganishda beqiyos ahamiyat kasb etadi, sababi muallif yozgan har bir xotira avvalo o‘zi guvoh bo‘lgan bevosita ko‘rgan-kechirganlari hamda haqiqat asosida yozilgan.

Ushbu asar Xiva adabiy muhiti va xon saroyi ijodkorlarining hayotiga bevosita bag‘ishlangan. “Xorazm navozandalari” XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Sayid Muhammad Rahimxoni soniy davrida yashagan shoirlar haqida estaliklar bo‘lib Xorazm adabiy muhitini keng yoritib beruvchi, Xodimning xotiralari o‘rin olgan saroy hayoti va shoirlar ijtimoiy faoliyati va ijodiga bag‘ishlangan g‘oyat qimmatli manba sanaladi. “Xorazm navozandalari” o‘sha davr Xorazm adabiy-ma‘naviy muhitining o‘ziga xos tomonlarini keng yoritish bilan ham qimmatlidir.

Biz ushbu asar orqali nafaqat saroy shoirlari faoliyati haqida balki, ushbu davr saroy adabiy muhiti bilan tanishish va to‘laqonli o‘rganish imkoniga ega bo‘lamiz.

Iqtiboslar/Сноски/Reference

1. Mirziyoyev Sh. Buyuk kelajakimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. - T.: “O‘zbekiston”, 2017. B-488.(Mirziyoyev Sh. We will build our great future together with our brave and noble people. - T.: "Uzbekistan", 2017. B-488.)
2. Iroda Adambayevna Xajiyeva. Filol.fanlari. nomz. Maqola. // XX asr boshlarida Xorazm adabiy muhiti va badiiy ijod qirralarini talabalarga ta‘lim texnologiyalari vositasida o‘rgatish Haft-shuaro misolida. Academic Research in Educational Sciences. 2022. (Iroda Adambaevna Khajiyeva. Philological sciences. name Article. // Teaching the literary environment and artistic creativity of Khorezm at the beginning of the 20th century to students with the help of educational technologies is the example of Haft-shuaro. Academic Research in Educational Sciences. 2022.)
3. Umarova Sohiba Zakirovna. Xorazm adabiy muhitida devonchilik an‘anasi// T.: Adabiyot va san‘at. 2002.(Umarova Sahiba Zakirovna. The tradition of devanism in the literary environment of Khorezm// T.: Literature and art. 2002.)
4. Самойлович А.Н. архиви Ф-671. д. 145. 28-варақ.(Samoylovich A.N. archive F-671. d. 145. Sheet 28.)
5. Лаффасий Ҳасанмурод қори. Хива шоир ва адабиётчиларининг таржимаи ҳоллари // Қўлёзма. ЎзФА ШИ.(Laffasi Hasanmurad Qori. Biographies of poets and writers of Khiva // Manuscript. UzFA ShI.)
6. Qobulov N., Mo‘minova V., Haqqulov I. Avaz va uning adabiy muhiti –T.: Fan, 1987- B.197 (Qabulov N., Mominova V., Hakkulov I. Avaz and its literary environment - T.: Fan, 1987- P.197)
7. Ismoilova G. Feruz davri Xorazm adabiy muhiti. Filol.fanlari.nomz. dissert// T.: TAI, 1995. (Ismailova G. The literary environment of Khorezm during the period of Feruz. Bachelor of Philology. dissertation// T.: TAI, 1995.)
8. Ernazarov F.N.Feruz saroyidagi ijodiy markaz. “Moziydan sado”, Toshkent, 2003, 3-4 sonlari. (Ernazarov F.N creative center in Feruz palace. "Sound from Moziy", Tashkent, 2003, numbers 3-4)

9. Давлатёр Раҳим., Шихназар Матрасул. Феруз шоҳ ва шоир қисмати. - Т.: Адабиёт ва санъат, 1991. – Б. 126 (Davlatyor Rakhim, Shikhnazar Matrasul. Fate of Feruz Shah and poet. - Т.: Literature and art, 1991. – P. 126)
10. Баёний. Шажарайи Хоразмшоҳий. – Т.: Гафур Гулом номидаги адабиёт ва санъат. 1994. – Б. 102. (Bayani. Shaharai Khorezmshahi. - Т.: Literature and art named after Gafur Ghulam. 1994. – P. 102.)
11. Бобожон Таррох-Ходим. Хоразм навозандалари. - Т.: Адабиёт ва санъат, 1994. – Б.92. (Babadjan Tarrokh-Khadim. Musicians of Khorezm. - Т.: Literature and Art, 1994. B-92.)
12. Valixo‘jayev B. O‘zbek adabiyotshunosligi tarixi. X – XIX asrlar. –Т.: O‘zbekiston, 1993-В. 118. (Valikhojhayev B. History of Uzbek literary studies. X – XIX centuries. - Т.: Uzbekistan, 1993-B. 11

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 4 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 4

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000